

LISONIY EKSPRESSIVLIK VA UNING FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR VOSITASIDA IFODALANISHI

Nurmatova Durdona Shuxrat qizi

O`zbek davlat jahon tillar universiteti tayanch doktoranti

Durdona97531@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada lisoniy ekspressivlik tushunchasi va u haqida ilmiy qarashlar, turli tilshunos olimlar tomonidan berilgan ta`riflar, uni tasniflash masalalari yoritilgan. Ushbu tadqiqotning dolzarbligi ekspressiv hodisasini, uning ta`sir qilish usullarini o`rganish zarurati bilan bog`liq, shuningdek, matn ekspressivligining turlari bilan bog`liq muammolarni hal qilishni talab qiladi. Frazeologik birliklar ushbu jarayonda alohida ahamiyatga ega. Frazeologik birliklar tilning ekspressivligini oshirish, hissiy va obrazli ifodalash imkoniyatlarini kengaytirish orqali kommunikativ samaradorlikni ta`minlaydi. Tadqiqotda frazeologizmlarning semantik va stilistik xususiyatlari, ularning kontekstga bog`liq ravishda ifodalilik darajasiga ta`siri o`rganiladi. Maqola frazeologizmlarning lingvistik ifodalilik vositasi sifatidagi ahamiyatini yoritib, ularning og`zaki va yozma nutqda samarali qo`llanilishi haqida xulosalar beradi.

Kalit so`zlar: ekspressivlik, emotsionallik, frazeologik birlik, intensivlik, obrazlilik, baholovchanlik

Annotation : This article explores the concept of linguistic expressiveness, scientific perspectives on it, definitions provided by various linguists, and issues related to its classification. The relevance of this study is linked to the necessity of examining expressive phenomena and their methods of influence, as well as addressing problems related to different types of text expressiveness. Phraseological units play a crucial role in this process. They enhance the expressiveness of language by expanding the possibilities of emotional and figurative expression, thereby ensuring communicative effectiveness. The study examines the semantic and stylistic characteristics of phraseological units and their impact on the degree of expressiveness depending on the context. The article highlights the importance of phraseological units as a means of linguistic expressiveness and provides conclusions on their effective use in both spoken and written discourse.

Key words: Expressiveness, emotionality, phraseological unit, intensity, imagery, evaluativeness

Аннотация : В данной статье рассматривается понятие языковой экспрессивности, научные взгляды на него, определения, предложенные различными лингвистами, а также вопросы классификации этого явления. Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения экспрессивных явлений и их способов воздействия, а также решения проблем, связанных с различными типами текстовой экспрессивности. Фразеологические единицы играют особую роль в этом процессе. Они способствуют усилению языковой выразительности, расширяя возможности эмоционального и образного выражения, тем самым обеспечивая коммуникативную эффективность. В исследовании анализируются семантические и стилистические особенности фразеологических единиц, а также их влияние на степень выразительности в зависимости от контекста. В статье подчеркивается значимость фразеологических единиц как средства языковой экспрессивности и делаются выводы об их эффективном использовании в устной и письменной речи.

Ключевые слова Экспрессивность, эмоциональность, фразеологическая единица, интенсивность, образность, оценочность

Kirish

Nutqiy asarlarning ekspressivligini o`rganish XX asrning 50-yillaridan boshlab rivojlana boshlagan. Ushbu tadqiqotning dolzarbligi ekspressiv xabar hodisasini, uning ongga ta`sir qilish usullarini o`rganish

zarurati bilan bog‘liq, shuningdek, matn ekspressivligining turlari (nolisoniy, ichki) bilan bog‘liq muammolarni hal qilishni talab qiladi.

Ekspressivlik tushunchasini talqin qilishga turli xil yondashuvlar mavjud. Masalan, I.V.Arnold, E.S.Aznaurova, Yu.M.Skrebnev ekspressivlikni stilistik kategoriyalar qatoriga kiritadi. N.A.Lukyanova, A.Vejbitskaya, V.G.Gak va boshqa olimlar esa ekspressivlikni semantik hodisa sifatida qaraydi. Ayrim tadqiqotchilar, R.O.Yakobson, A.A.Reformatskiy ekspressivlikni tilning funksiyasi deb hisoblaydi. R.O.Piotrovskiy va A.A.Metsler esa ekspressivlikni pragmatik kategoriyalar qatoriga kiritadi. R.O.Yakobson va V.Matezius ekspressivlikni emotsionallik bilan tenglashtirib, uni bir komponentli hodisa sifatida talqin qilsa, boshqa tadqiqotchilar uni baholovchanlik bilan bog‘laydi. Ekspressivlikning ko‘p komponentli hodisa ekanligini ta’kidlovchi olimlar esa obrazlilik va emotsionallikni uning tarkibiy qismlari deb hisoblaydilar (V.V.Vinogradov, N.A.Lukyanova).

Masalaning qo‘yilishi

Matn ekspressivligining tashqi shakli, uni tashkil etishning turli usullari va vositalari ushbu sohadagi tadqiqotlarning asosiy yo‘nalishlaridan biridir. Ekspressivlik xabar mazmunining kuchaytirilishi, ma’lum bir axborotning ajratib ko‘rsatilishi va unga e’tibor qaratilishi sifatida tushuniladi. Xabarning ekspressiv funksiyasining amalga oshishi faqat uning kommunikativ jarayonga, ya’ni muloqot jarayoniga kiritilishi orqali mumkin bo‘ladi. Ko‘pgina tadqiqotchilar fikriga ko‘ra, ekspressivlik murakkab tushuncha bo‘lib, uning asosiy komponentlari bir-birini taqozo qiluvchi va til tizimida o‘zaro bog‘liq bo‘lgan quyidagi jihatlar hisoblanadi: emotsionallik, intensivlik, obrazlilik, baholovchanlik. Ekspressivlikni ifodalashning tashqi shakllari esa so‘z yasash, fonetik, leksik, sintaktik va morfologik usullar orqali amalga oshiriladi.

Ekspressivlik va emotsionallik tushunchalarini ajratish, ekspressiv semantikaga oid bir qator masalalarni aniqlashtirish imkonini berdi. Ekspressivlik va emotsionallik tushunchalarining o‘zaro munosabatlari masalalari E.M.Galkina-Fedoruk va L.A.Kiseleva kabi olimlarning ishlarida yoritilgan. E. M. Galkina-Fedoruk ekspressivlik va emotsionallik tushunchalarini o‘rganib, ekspressivlikni kengroq kategoriya sifatida ta’riflaydi. Uning fikricha, ekspressivlik nutqning ifodaliligi va ta’sirchanligini kuchaytirishdir. Galkina-Fedoruk shuningdek, ekspressivlikning emotsionallik, obrazlilik, baholovchanlik va intensivlik kabi komponentlarini til vositalarining ajralmas qismi deb hisoblaydi. Uning ta’kidlashicha, ekspressivlik emotsionallikni o‘z ichiga oladi, lekin emotsionallik har doim ham ekspressivlikni anglatmaydi.

Ko‘plab tilshunoslar (N.A.Lukyanova, M.I.Pentyulyuk, N.M.Shanskiy, R.A.Bugadov, L.V.Shcherba) badiiy adabiyotda til ekspressivligining nazariy asoslarini va uning amaliy qo‘llanilishini o‘rganganlar. Ushbu tadqiqotning maqsadi badiiy matnlarda til ekspressivligi hodisasini va uning badiiy matndagi namoyon bo‘lish usullarini o‘rganishdan iborat.

Yechish usuli

D.A.Richardson tomonidan taklif etilgan til kategoriyalari tipologiyasiga murojaat qilamiz, unda so‘zlarning ikki xil ma’nosi va funksiyasi ajratiladi: emotsional–evokativ va ramziy–referensial ma’no. Emotsional ma’no uchun munosabat, adresatga nisbatan his-tuyg‘ularni ifodalash xos bo‘lsa, ramziy ma’no ma’lum bir axborotni uzatishga xizmat qiladi. L.P.Yakubinskiy ushbu tipologiyani taklif qilib, nutqning ikkita o‘zgarishini – intellektual yoki emotsional jihatning ustunlik qilishi bilan ajralib turadi. Bu jarayonda ruhiy faoliyat sohalari – irodaviy, intellektual va emotsional omillar o‘rtasidagi bog‘liqlikka alohida e’tibor qaratiladi.

Til axborotining pragmatik subsistemalari maxsus, informativ bo‘lmagan yo‘naltirishga ega bo‘lib, ba’zan informativ yo‘nalish bilan birgalikda qo‘llaniladi: ular adresat psixikasiga ta’sir ko‘rsatish va uning xatti-harakatlarini boshqarish uchun mo‘ljallangan bo‘lib, bevosita emotsional-irodaviy sohaga murojaat qiladi va shu orqali intellektga ta’sir o‘tkazadi. Til axborotining pragmatik subsistemalariga quyidagilar kiradi:

- a) ekspressiv;
- b) emotsional;
- v) emotsional-baholovchan;
- g) estetik;
- d) rag'batlantiruvchi;
- e) kontakt subsistemalari.

Ushbu masala lingvistikada ham mahalliy, ham xorijiy olimlar tomonidan keng o'rganilgan bo'lsa-da, pragmatik aspekt hali ham ba'zi pozitsiyalarni aniqlashtirishni talab qiladi, xususan, konnotativlik kategoriyasini aniqlash bilan bog'liq masalalar. Chunki "emotsionallik", "ekspressivlik", "emotivlik", "emotsional baholovchanlik" tushunchalariga nisbatan hali ham umum qabul qilingan ta'rif yo'q.

Bizning tadqiqotimiz mavzusi frazeologik birliklarning ekspressivligidir. Ushbu hodisani o'rganish uchun biz ingliz tilining frazeologik birliklarni tanladik. Tadqiqot usullari sifatida ekspressiv leksikani o'rganish uchun qo'llanilgan kontekstual tahlil va taqqoslash usullari qo'llanildi.

Natijalar va namunalar

Olimlar orasida ekspressivlik atamasini talqini borasida yagona fikr mavjud emas. L.E.Kruglikova nutq ekspressivligi va til birliklarining ekspressivligi kabi tushunchalarni farqlab, birinchi atamaning hajmi ancha kengroq ekanligini ta'kidlaydi.

Keng ma'noda ekspressivlik til birliklarining ma'lum bir funksiyasi, ya'ni ta'sir ko'rsatish funksiyasi sifatida tushuniladi. Ushbu ta'rifdan kelib chiqib, ekspressiv birliklarni nominal va umumlashtiruvchi funksiyalardan tashqari, pragmatik, ya'ni ta'sir ko'rsatish funksiyasini bajaruvchi birliklar sifatida ko'rib chiqish mumkin. Bu birliklarning asosiy maqsadi faqatgina muayyan axborotni yetkazish emas, balki buni suhbatdoshga ta'sir ko'rsatadigan tarzda amalga oshirishdir, bunda ikkinchi vazifa birinchi o'ringa chiqadi. Ushbu kontseptsiyaga ko'ra, har bir FB ekspressiv xususiyatlarga ega. Tadqiq qilinayotgan hodisaning tor ma'nodagi tarafdorlari ekspressivlikni til belgisining bunday xususiyati deb hisoblaydilar, bu leksik ma'noda ifodalangan belgi yoki harakatning yuqori darajada namoyon bo'lishini anglatadi. Ekspressivlik tushunchasi emotsionallik, baholovchanlik tushunchalari bilan tenglashtiriladi.

FBlarni o'rganish jarayonida biz ularning aksariyati mutlaq yoki ingirent ekspressivlikka ega ekanligi xulosasiga keldik, ya'ni ushbu FBlarning ifodali-obrazli xususiyatlari nafaqat nutqda, balki til darajasida ham namoyon bo'ladi. Shunday qilib, ekspressiv ma'no FBlarning o'ziga xos xususiyatidir. Til belgisi o'zi ekspressiv bo'lib, uning muayyan kontekstda qo'llanilishi ham shundaydir. Masalan, quyidagi FBlar yuqori ekspressivlikka ega:

Plain as Salisbury (kundek ravshan),

Set the Thames on fire (oyni osmondan tushirish),

Lombard Street to a china orange (boshimni tikaman),

Paris is worth a mass (aniq foyda uchun murosaga borish kerak),

Not to know smb from Adam (kimdir haqida hech qanday tasavvurga ega bo'lmaslik) va hokazo.

Bundan tashqari ekspressivlik gradatsiyalanishi ham mumkin:

Make a good living

Rolling in money

Worth a fortune

Rich as Croesus – Unimaginably rich (Croesus was a famously wealthy king)

Natijalar va muhokama

Tilda axborot turli kommunikativ maqsadlarda til (yoki nutq) vositalari orqali ifodalanadigan mazmun bo‘lib, u nafaqat intellektual (kognitiv) tushunchalar, xulosalarni, balki emotsional konseptlarni (eng keng ma’noda) ham o‘z ichiga oladi, bunda muallifning emotsional, estetik bahosi, uning motivlari va aloqa madsadlari aks etadi. "Ekspressiya" tushunchasi turlicha talqin qilinadi: keng ma’noda u nutqning noodatiyligi, ifodaliligi, yorqinligi sifatida tushuniladi.

Ekspressivlik lingvistikadagi eng murakkab kategoriyalardan biri hisoblanadi. Til va nutq ekspressivligi tushunchalari farqlanadi. Til ekspressivligini ifodalovchi vositalar til tizimining o‘ziga xos ekspressiv vositalari bo‘lib, ular doimiy ravishda qayta ishlatilish xususiyatiga ega. Nutqiy ekspressiv vositalar esa faqat kontekstda, ya’ni nutq jarayonida yuzaga keladigan ifoda vositalaridir. Har bir aniq bayonotda barcha komponentlar (pragmatik, kommunikativ, emotsional-baholovchan) uzviy birlikni tashkil etadi.

Ekspressivlik – "mazmunning ovoz kompleksidan o‘tib idrok qilinishining prizmasi"dir. M.N.Kojina ekspressivlikni "ifodalilik darajasi, aytilgan narsaning ta’sirchanlik darajasi" deb ta’riflaydi. Ekspressivlik omillari, masalan, intensivlik, obrazlilik, emotsionallik va baholovchanlik, nutq birliklari uchun (adherent ekspressivlik) va til birliklari uchun (ingerent ekspressivlik) xosdir. Kontekstga qarab, ekspressivlik kategoriyasining mazmuniy komponentlari turlicha namoyon bo‘ladi.

Xulosa

Zamonaviy ingliz tili frazeologiyasining olami keng va rang-barang bo‘lib, uning har bir jihati alohida e’tiborga loyiqdir. Frazeologik birliklar (FB) yordamida tilning estetik jihati kuchayadi. Idiomalar orqali, xuddi turli ranglar yordamida bo‘lgani kabi, tilning axborot jihati bizning dunyomiz va hayotimizning hissiy-intuitiv tasviri bilan boyitiladi.

Aynan FBlar semantik boylik, obrazlilik, rang-baranglik, ixchamlik va jonlilik xususiyatlariga ega. Ular og‘zaki va yozma nutqqa o‘ziga xoslik, o‘ziga xoslik va nafislik baxsh etadi. Ushbu sohaning yetakchi tadqiqotchilaridan biri bo‘lgan professor A.V.Kunin frazeologiyani "til xazinasining durdonasi" deb ataydi. Frazeologik birliklar xalqning tarixi, madaniyati va turmush tarzining o‘ziga xosligini aks ettiradi. Frazeologizmlarning bunday xususiyatlari, masalan, obrazlilik, ma’no yaxlitligi, barqarorlik, idiomatiklik va ayniqsa ekspressivlik, nutqimizni yanada yorqin, hissiy, obrazli va ifodali qiladi. Ta’kidlash joizki, ekspressivlik frazeologik birliklarning asosiy kategoriyaviy xususiyatlaridan biridir. Bu frazeologiyaning alohida daraja sifatida mavjudligini asoslaydi. Kuchaytirilgan ifodalilik yoki ekspressiya FBlarni leksik birliklardan farqlovchi o‘ziga xos xususiyatdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kaxarova I.S. (2024) Emotiv, taqlid va modal soʻzlarning lingvopragmatik xususiyatlari Oʻzbek davlat jahon tillar universiteti. Toshkent
2. Zaynuldinov A.A. (2009) К вопросу о соотношении семантических категорий: экспрессивность, эмоциональность, эмоциональная оценочность // Мир русского слова. № 2. С. 28-34. 2.

3. Zinkevichus. K.A. Экспрессивность фразеологических единиц, содержащих имена собственные. «Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого», г. Гомель, Республика Беларусь
4. Kiselova L.A. (1978) Вопросы теории речевого воздействия. Л., 45 с.
5. Ramazanova D. A., Khasbulatova Kh. M., Kurbanova Z. G. . (2017) Expressiveness in Literary Text and Means of its Expression. Dagestan State Pedagogical University. Journal. Social and Humanitarian Sciences. No. 3. 2017. Vol. 11. No. 3. Pp. 86-91.
6. Fernando, C. (1996). *Idioms and Idiomaticity*. Oxford: Oxford University Press.
7. Lakoff, G., & Johnson, M. (2008). *Metaphors We Live By*. Chicago: University of Chicago Press.
8. Gibbs, R.W. (2017). *Metaphor Wars: Conceptual Metaphors in Human Life*. Cambridge: Cambridge University Press.
9. Barkhudarov, L.S. (1981). *O frazeologicheskikh edinitсах v yazyke*. Moskva: Nauka.
10. Kunin, A.V. (1970). *Kurs frazeologii sovremennogo angliyskogo yazyka*. Moskva: Vysshaya Shkola.
11. Zyкова, I.V. (2016). *Practical Course in English Phraseology*. Moscow: Flinta.
12. Dobrovolskiy, D., & Piirainen, E. (2005). *Figurative Language: Cross-Cultural and Cross-Linguistic Perspectives*. Amsterdam: Elsevier.
13. Newmark, P. (1988). *A Textbook of Translation*. New York: Prentice Hall.
14. Gläser, R. (1998). *Phraseology and Stylistics in English and German*. Berlin: de Gruyter.